

KIMYOVIY REAKSIYA JARAYONLARINI AHAMIYATI

Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani

17 - son o'rta ta'lim maktabining Kimyo fani o'qituvchisi

Yusupova Dono Jumanazarovna

Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani

17 - son o'rta ta'lim maktabining Kimyo fani o'qituvchisi

Ro'zmetova Husniya Hushnutbek qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7556569>

Annotatsiya: *Kimyoviy reaksiyalar gomogen va geterogen reaksiyalarga bo'linishi haqida, Reaksiyalarni tenglashtirish haqida, Geterogen reaksiyalar har xil fazalarda borishi haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *kimyo, reaksiya, faza, moddalar, tenglama, misol, vodorod periks, gomogen.*

Atomlar orasida kimyoviy bog'lar hosil bo'lganida yoki uzilganida kimyoviy reaksiyalar sodir bo'ladi. Kimyoviy reaksiyaga kirishayotgan moddalar reagentlar va reaksiya oxirida hosil bo'lgan moddalar esa reaksiya mahsuloti deb nomlanadi. Kimyoviy reaksiyaning yo'nalishini bildirish uchun reagentlar va mahsulotlar orasiga strelka chiziq chiziladi, lekin kimyoviy reaksiyalar har doim ham —bir tomonlama yo'll emas, bu haqida keyingi bo'limda batafsilroq bilib olasiz.

Masalan, vodorod peroksidining H_2 , H , O_2 , O , suv va kislorodga parchalanish reaksiyasini quyidagicha yozish mumkin:

Tenglamalar normal kimyoviy reaksiya davomida hech qanday atom hosil bo'lmagan yoki yo'q bo'lmaganligini ifodalovchi moddaning saqlanish qonuni aks ettirgan holda teng bo'lishi kerak. Reaksiyalarni tenglashtirish haqida ko'proq ma'lumotni kimyoviy tenglamalarni muvozanatlash videodarsidan o'rganishingiz mumkin. Kimyoviy reaksiyalar gomogen va geterogen reaksiyalarga bo'linadi. Gomogen reaksiyalar bir jinsli muhitda boradi (masalan gaz fazada yoki eritmada). Geterogen reaksiyalar har xil fazalarda boradi (masalan qattiq va suyuq, qattiq va gaz, suyuq va gaz). Kimyoviy reaksiyalarning tezligi deganda hajm birligida vaqt birligi ichida sodir bo'ladigan to'qnashishlar soniga aytiladi. Reaksiya tezligi odatda reaksiyaga kirishayotgan yoki hosil bo'layotgan moddalardan birortasining konsentrasiyasini vaqt birligi ichida o'zgarishi bilan xarakterlanadi.

Reaksiyaning tezligi to'g'risida sistemaning biror-bir xossasi o'zgarishi (elektr o'tkazuvchanligi, rangi, bosimi, spektri) bilan fikr yuritish mumkin. Agar t_1 vaqtdan t_2 vaqtgacha reaksiyaga kirishuvchi moddalardan birortasining konsentrasiyasi S_1 dan S_2 ga o'zgarsa, t_1 dan t_2 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida reaksiyaning o'rtacha tezligi :

$$V = \pm \frac{S_2 - S_1}{t_2 - t_1} = \pm \frac{D S}{D t}$$

formula bilan ifodalanadi.

Reaksiya tezligi musbat ishorali bo'lishi kerak. Shu sababli, reaksiyaga kirishayotgan modda konsentrasiyasi vaqt o'tishi bilan kamayib borganligi uchun konsentrasiya o'zgarishi manfiy qiymat bilan olinadi. Reaksiya davomida moddalarning konsentrasiyasi beto'xtov o'zgarganligi uchun reaksiyaning ayni

vaqtdagi tezligini, ya'ni haqiqiy tezligini bilish ahamiyatga ega. Haqiqiy tezlik formulasi:

$$V = \pm \frac{dc}{dt}$$

Agar reaksiya tezligi reaksiya mahsulotlari konsentrasiyasini o'zgarishi bilan aniqlansa, hosilaning oldiga (+) ishora qo'yiladi. Reaksiyaga kirishuvchi modda konsentratsiyasining vaqt birligi ichida o'zgarish grafigi Har bir vaqtdagi haqiqiy tezlik shu nuqtadan o'tkazilgan urinmaning absissa o'qi bilan hosil qilgan burchagi tangensiga teng.

$$V = \text{tg } a$$

Kimyoviy reaksiyaning tezligi moddalarning tabiatiga, ularning konsentrasiyasiga, haroratga, katalizatorga bog'liq. Reaksiya tezligiga konsentratsiyaning ta'sir etishiga sabab shuki, moddalar orasida o'zaro ta'sir hosil bo'lishi uchun reaksiyaga kirishayotgan moddalarning zarrachalari bir-biri bilan to'qnashadi. Lekin to'qnashishlarning hammasi ham kimyoviy reaksiyaga olib kelavermaydi, barcha to'qnashishlarning oz qismigina reaksiyaga olib keladi. Vaqt birligi ichida ro'y beradigan to'qnashishlarning soni o'zaro to'qnashayotgan zarrachalarning konsentrasiyalariga proporsional bo'ladi. Bu son qanchalik katta bo'lsa, moddalar orasidagi o'zaro ta'sir shunchalik kuchli bo'ladi, ya'ni kimyoviy reaksiya shunchalik tez boradi. Reaksiya tezligiga konsentratsiyaning ta'siri massalar ta'siri qonunida o'z ifodasini topgan.

Reaksiya borish jarayoni.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tilavoldievna A. M. KIMYO FANINING FANLARARO ALOQADORLIGI //Conferencea. – 2022. – C. 196-199.
2. Tilavoldievna, Akbarova Muattarxon. "KIMYO FANINING FANLARARO ALOQADORLIGI." *Conferencea* (2022): 196-199.
3. Tilavoldievna, A. M. (2022). KIMYO FANINING FANLARARO ALOQADORLIGI. *Conferencea*, 196-199.